

Desarrollo e implementación de un sistema para consulta de créditos complementarios utilizando Scrum y diseño centrado en usuario

Margarita Lizeth Molinero Hernández, Adriana Marcela Guerrero Vaca, Guadalupe Mondragón Preciado, María Cristina Salas Moreno, Alberto Velasco Verján

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Colima

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión de créditos complementarios dentro de la plataforma institucional, debido a que el control de estos se realizaba de manera manual al no contar con un sistema específico. Como resultado, se implementó un módulo que permite a los estudiantes consultar su avance de créditos complementarios, mientras que las áreas de coordinación pueden administrar programas, actividades y realizar la asignación de créditos. El desarrollo del proyecto se llevó a cabo mediante la metodología Scrum y bajo un enfoque de diseño centrado en el usuario. La implementación del sistema contribuye a la automatización del proceso de validación, reduciendo errores asociados al factor humano y la carga administrativa, además de disminuir las visitas de los estudiantes por dudas relacionadas con sus créditos complementarios, al centralizar la información de su trayectoria académica en la plataforma institucional.

Abstract

This work aims to develop a complementary credits management system within the institutional platform, since their control was previously carried out manually due to the lack of a specific system. As a result, a module was implemented that allows students to check their progress in complementary credits, while the coordination areas can manage programs and activities and assign credits. The project was developed using the Scrum methodology and a user-centered design approach. The system's implementation contributes to automating the validation process, reducing errors associated with the human factor and the administrative workload, and decreasing student visits related to questions about their complementary credits by centralizing their academic progress information on the institutional platform.

Palabras Clave: Créditos complementarios, plataforma institucional, sistema de administración, digitalización de procesos

Keywords: Complementary credits, institutional platform, administration system, process digitization

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de sistemas de consulta informáticos en entornos universitarios es esencial para optimizar la gestión de información académica y administrativa. Estos sistemas permiten una administración eficiente de procesos académicos, de gestión e investigación, asegurando una mejor calidad y reputación institucional [1].

Los sistemas de consulta informáticos en escuelas de educación superior facilitan el acceso rápido a bases de datos académicas y administrativas, optimizando procesos como matrículas y consultas bibliográficas. Benefician tanto a estudiantes como docentes al personalizar el aprendizaje y mejorar la eficiencia institucional [2].

Los sistemas educativos digitales se implementan mediante una planificación estratégica que incluye diagnóstico inicial, capacitación y adopción gradual de herramientas tecnológicas. Este proceso requiere

compromiso institucional y adaptación a contextos locales para maximizar beneficios como la personalización y accesibilidad [3].

Por mencionar algunos casos de implementación se tiene; el desarrollo de un sistema informático empleando el modelo de ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC) bajo el enfoque en cascada, abarcando las etapas de análisis, diseño e implementación. Teniendo como resultado un sistema que optimiza la administración de las actividades extracurriculares, mejora la comunicación entre los actores involucrados y permite un seguimiento continuo del desempeño estudiantil, contribuyendo a una gestión educativa más eficiente y transparente [4]. Por otro, está el desarrollo de un software para la gestión de académicas de actividad docente en la universidad San Buenaventura Cartagena, el cual se ejecutó utilizando tecnología de distribución gratuita que permitió el diseño y desarrollo de sistemas de información que cumplieran con los aspectos de: (1) disponibilidad; (2) mantenibilidad; (3) rendimiento; (4) escalabilidad; (5) confiabilidad, y (6) seguridad, y el marco SCRUM, que permitió planificar las tareas y organizar el equipo de trabajo en el desarrollo del aplicativo web [5].

El Instituto Tecnológico de Colima (ITC) es una institución de educación superior perteneciente al Tecnológico Nacional de México, que además de ofrecer una educación de calidad impulsa la formación de profesionistas con: proyectos integradores, titulación integral, movilidad estudiantil, experiencias internacionales, salida lateral y especialidades del área de conocimiento y actividades complementarias a su formación. Estas últimas, son todas aquellas actividades que realiza el estudiante en beneficio de su formación integral con el objetivo de complementar su formación y desarrollo de competencias profesionales, esto de acuerdo con el Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México 2015 [6]. Las actividades complementarias pueden ser: tutoría, actividades extraescolares, proyecto de investigación, proyecto integrador, participación en eventos académicos, productividad laboral, emprendedurismo, fomento a la lectura, construcción de prototipos y desarrollo tecnológico, conservación al medio ambiente, participación en ediciones, fomento a la cultura y/o aquellas que la institución considere.

El Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México 2015 [6], establece un valor curricular para el conjunto de las actividades complementarias establecidas en el plan de estudios de cinco créditos, mientras que el departamento de División de Estudios Profesionales a través de los coordinadores de carrera lleva el registro de las actividades complementarias y la difusión de estas. Dicho registro se realiza con distintos procedimientos de acuerdo con las estrategias establecidas por cada coordinador.

Por otro lado, el ITC cuenta con Sistema de Información Institucional del Tecnológico de Colima (SIITEC) propio de la institución donde es posible obtener toda la información a detalle de la trayectoria escolar de cada estudiante: semestre, promedio, porcentaje de avance, número de créditos aprobados, detalle de cada materia (acreditada, no acreditada, semestre, periodo y oportunidad de acreditación, calificación) y estatus (vigente, baja temporal, baja definitiva y egresado).

Sin embargo, en el ITC no se contaba con un sistema que permitiera llevar a cabo el control detallado de las actividades complementarias cursadas por los alumnos. Únicamente se reflejaba si dichas actividades habían sido cumplidas o no, sin que fuera posible consultar el avance específico de los créditos complementarios. Esta situación generaba visitas recurrentes de los estudiantes al área de coordinación, provocando tiempos de espera y una mayor carga administrativa. Adicionalmente, cada coordinación de carrera utilizaba un formato propio para el control de los créditos complementarios, lo que ocasionaba que la información no se encontraría

unificada y que todo el proceso de captura se realizará de forma manual. Esto incluía la generación de reportes, el filtrado de alumnos y el registro de las características y validez de los créditos cursados.

Con base en esta problemática, se desarrolló el sistema de gestión de créditos complementarios, cuyo objetivo es desarrollar e implementar un sistema informático que permita a los estudiantes consultar el estado de sus créditos complementarios dentro de la plataforma institucional. El sistema también permite la administración de programas y actividades, así como la consulta de créditos tanto por parte de los alumnos como del personal administrativo, facilitando el acceso a la información y mejorando la organización de los datos. Para el desarrollo del proyecto se empleó la metodología Scrum y un enfoque de diseño centrado en el usuario, con la finalidad de garantizar un sistema eficiente, accesible y alineado con las necesidades reales de los usuarios.

Scrum es un marco de trabajo ágil que enfatiza la colaboración, las iteraciones rápidas y la adaptación continua. Es especialmente útil en proyectos que necesitan adaptarse a cambios frecuentes y proporcionar valor en lapsos cortos [7] incluyendo:

- **Roles claros:** En este proyecto, las coordinadoras de carrera desempeñan el rol de Product Owner, representando las necesidades del usuario, y el desarrollador lidera como el equipo de desarrollo.
- **Sprints:** Cada módulo del sistema se desarrollará en ciclos cortos (sprints), facilitando entregas parciales y obteniendo retroalimentación continua.
- **Reuniones ágiles:** Las reuniones diarias (daily stand-ups) garantizan el seguimiento del progreso y la resolución de impedimentos.

El Diseño Centrado en el Usuario es un sistema accesible y eficiente debe enfocarse en las necesidades, capacidades y limitaciones de los usuarios finales. Este enfoque garantiza que el sistema sea intuitivo y accesible para los estudiantes y coordinadores de la institución [8] incluyendo:

- **Comprensión de los usuarios:** Recoger información mediante entrevistas y pruebas iniciales ayuda a identificar las necesidades específicas del público objetivo.
- **Usabilidad:** Implementar principios básicos como consistencia visual, navegación sencilla y diseño accesible [9].
- **Pruebas de usuario:** Realizar pruebas iterativas asegura que el diseño resuelve efectivamente los problemas detectados durante las etapas iniciales.

Para la implementación del sistema se utilizaron las tecnologías previamente definidas por la plataforma institucional existente, siendo el lenguaje predominante PHP. Asimismo, se empleó la arquitectura Modelo Vista Controlador, la cual permite separar las responsabilidades de la lógica de negocio, la presentación y el control de la información, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. Los nuevos datos generados por el sistema fueron integrados a la base de datos existente, siguiendo buenas prácticas de programación con el objetivo de asegurar la consistencia y confiabilidad de la información.

2. METODOLOGÍA

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema informático que permita a los estudiantes consultar el estado de sus créditos complementarios dentro de la plataforma institucional, así como facilitar a las áreas de coordinación la administración de programas, actividades y asignación de créditos. Con ello, se busca centralizar la información, automatizar los procesos administrativos y mejorar la eficiencia en la gestión académica, garantizando un acceso claro, preciso y oportuno a los datos relacionados con los créditos complementarios.

Para alcanzar este objetivo, se adopta una metodología de tipo descriptiva y aplicada, ya que, por un lado, se analizan y caracterizan las necesidades de los usuarios y los procesos existentes, y por otro, se genera una solución tecnológica que interviene directamente en la problemática identificada. El desarrollo del sistema se llevó a cabo mediante la metodología ágil Scrum, complementada con un enfoque de diseño centrado en el usuario, lo que permitió organizar el proyecto en sprints iterativos, priorizar funcionalidades de acuerdo con el valor aportado y adaptar el sistema a las necesidades reales de estudiantes y coordinaciones, representado en la figura 1. Asimismo, se empleó un enfoque cualitativo durante la fase de levantamiento de requerimientos, apoyado en entrevistas y pruebas de usabilidad, con el fin de asegurar un sistema eficiente, accesible y alineado con el contexto institucional.

Figura 1. Diagrama representativo de la metodología aplicada [10]

La figura 2 muestra los primeros cuatro sprints del proyecto los cuales se enfocaron en la definición de requerimientos y construcción de los módulos base del sistema, estableciendo la estructura de datos y los procesos esenciales para la gestión de créditos complementarios. Estas etapas iniciales permitieron asegurar la coherencia funcional del sistema y sentar las bases para el desarrollo posterior mediante una implementación incremental guiada por la metodología Scrum.

Figura 2. Diagrama representativo de los primeros cuatro sprints [11]

Sprint 1. Recopilación y análisis de requerimientos

Este sprint se centró en la identificación de necesidades del sistema mediante entrevistas con las coordinaciones académicas (Product Owner). A partir de esta información se definieron los requerimientos funcionales, se elaboró el Product Backlog inicial y se diseñó un primer modelo de base de datos, bajo un enfoque de diseño centrado en el usuario.

Sprint 2. Desarrollo del catálogo de programas

El segundo sprint tuvo como objetivo implementar el módulo de administración de programas académicos. Se desarrollaron las funcionalidades de alta, consulta, edición y eliminación de programas, así como la estructura de datos correspondiente. Este módulo estableció la base organizativa necesaria para el registro de actividades complementarias.

Sprint 3. Desarrollo del catálogo de actividades

En este sprint se construyó el módulo para la gestión de actividades complementarias, vinculadas con los programas previamente definidos. Se incorporaron validaciones para evitar duplicidades y asegurar la correcta asignación de créditos, fortaleciendo la integridad de la información del sistema.

Sprint 4. Asignación de créditos complementarios

El cuarto sprint se enfocó en la implementación del proceso de asignación de créditos a los estudiantes. Se desarrollaron interfaces con filtros por programa, actividad, semestre y estatus, así como la posibilidad de asignar créditos de forma individual o múltiple, optimizando el flujo administrativo.

En la figura 3 muestra el diagrama representativo de los últimos cuatro sprints que se orientaron a la consolidación del sistema, incorporando funcionalidades de consulta, reportes, interfaz de usuario y validación integral. Estas etapas finales permitieron optimizar la experiencia del usuario, garantizar la confiabilidad de la información y preparar el sistema para su implementación en un entorno real.

Figura 3. Diagrama representativo de los últimos cuatro sprints [12]

Sprint 5. Búsqueda de alumnos y visualización de créditos

Este sprint permitió desarrollar la funcionalidad de búsqueda de alumnos y la visualización detallada de los créditos complementarios asignados. Se incluyó el cálculo de créditos totales y su validez, facilitando la consulta y el seguimiento académico por parte del personal administrativo.

Sprint 6. Generación de reportes

Durante el sexto sprint se implementó el módulo de generación de reportes académicos, incorporando filtros por carrera y semestre, una vista previa de la información y la exportación de datos en formato Excel. Este incremento fortaleció la toma de decisiones administrativas basadas en información confiable.

Sprint 7. Interfaz del estudiante

El séptimo sprint estuvo orientado al desarrollo de la interfaz del estudiante, permitiendo la consulta autónoma de los créditos complementarios obtenidos. La información se presentó de manera clara y estructurada, favoreciendo la autogestión y reduciendo la dependencia del área administrativa.

Sprint 8. Pruebas y ajustes finales

El último sprint se destinó a la ejecución de pruebas funcionales en un entorno real. Se identificaron y corrigieron errores, se realizaron ajustes de usabilidad y se validó el correcto funcionamiento integral del sistema, concluyendo con la liberación del producto final.

3. RESULTADOS

3.1 Interfaz de coordinación

3.1.1.- Administración de programas

En este apartado se utiliza el modelo de programas para todas las funcionalidades mencionadas. Este modelo define las propiedades que debe tener cada programa y realiza la conexión con la tabla correspondiente de la

base de datos. Además, cuenta con funciones específicas que permiten validar la existencia de programas, obtener información particular y realizar las operaciones necesarias requeridas por cada acción del módulo.

3.1.1.1.- Añadir programa

Esta funcionalidad permite registrar nuevos programas, validando previamente que no exista uno con el mismo nombre. Una vez agregado, el programa queda disponible para las demás operaciones del módulo.

Figura 4. Interfaz para añadir programas

3.1.1.2.- Mostrar programas

Esta funcionalidad permite visualizar todos los programas registrados en el sistema, presentándolos de manera ordenada para su consulta y administración. El objetivo es ofrecer al usuario de coordinación una vista clara del catálogo vigente, así como accesos directos a acciones relacionadas con cada programa.

Figura 5. Interfaz para mostrar programas

3.1.1.3.- Editar programa

Esta funcionalidad permite modificar el nombre y la descripción de un programa previamente registrado en el sistema, asegurando que no se generen duplicados mediante una validación del nombre del programa antes de realizar la actualización.

Figura 6. Interfaz para modificar programa

3.1.1.4.- Eliminar programa

Esta funcionalidad permite al usuario de coordinación eliminar un programa registrado en el sistema. La eliminación está condicionada a que el programa no tenga actividades asociadas, ya que, en caso contrario, la base de datos impide la eliminación del registro para mantener la integridad referencial de la información.

Figura 7. Interfaz del mensaje de confirmación para eliminar programa

3.1.2.- Administrar actividades

En este apartado se utiliza el modelo de actividades para todas las funcionalidades relacionadas con la gestión de actividades. Dicho modelo define las propiedades necesarias para representar una actividad, establece la conexión con la tabla correspondiente de la base de datos y contiene funciones específicas para validar la existencia de actividades, evitar duplicidad de información y realizar las operaciones requeridas por cada funcionalidad del módulo.

3.1.2.1.- Añadir actividades

Esta funcionalidad permite registrar nuevas actividades académicas dentro del sistema. Una actividad puede ser añadida desde dos puntos distintos:

- Desde la vista de programas, utilizando el botón de añadir actividad correspondiente a un programa específico.
- Desde la vista general de actividades, mediante el botón de añadir.

En ambos casos, el proceso es el mismo, la diferencia radica en que, cuando la actividad se agrega desde la vista de programas, el programa correspondiente se selecciona de manera predeterminada.

Figura 8. Interfaz para añadir actividad

3.1.2.2.- Mostrar actividades

Esta funcionalidad permite al usuario de coordinación visualizar las actividades registradas en la plataforma. El sistema ofrece opciones de filtrado que permiten consultar todas las actividades, únicamente las actividades habilitadas o las actividades deshabilitadas. De manera predeterminada, se muestran solo las actividades habilitadas.

Programa	Actividad	Créditos	Actualizado	Opciones
ANIVERSARIOS	ANIVERSARIO 45	1	2025-07-02 20:33:50	
ANIVERSARIOS	ANIVERSARIO 47	1	2025-07-02 20:34:04	
Deportivo	BASKETBALL	1	2025-08-02 03:11:40	
Deportivo	SURF	1	2025-08-02 03:12:09	
HOLAA	A	1	2025-07-01 23:30:18	
HOLAA	B	1	2025-07-01 23:30:06	
HOLAA	C	1	2025-07-01 23:30:28	
HOLAA	D	1	2025-07-01 23:29:48	
TUTORIA	TUTORIA 2DO Y 3ER SEMESTRE	1	2025-07-01 02:41:28	

Figura 9. Interfaz para mostrar las actividades registradas

3.1.2.3.- Editar actividades

Esta funcionalidad permite al usuario de coordinación modificar una actividad existente, brindando la posibilidad de actualizar el nombre de la actividad, la cantidad de créditos que otorga y el estatus de la misma.

Figura 10. Interfaz para modificar actividad

3.1.2.4.- Eliminar actividades

Esta funcionalidad permite al usuario de coordinación eliminar actividades registradas en la plataforma, siempre y cuando dichas actividades no hayan sido asignadas previamente a algún alumno. En caso de que la actividad cuente con registros asociados, la eliminación es bloqueada por la base de datos con el fin de preservar la integridad y consistencia de la información.

Figura 11. Interfaz del mensaje de confirmación para eliminar actividad

3.1.3.- Asignar créditos

En esta funcionalidad intervienen diversos modelos del sistema, ya que se requiere obtener información relacionada con programas y actividades, así como realizar la asignación correspondiente mediante el modelo de créditos.

3.1.3.1.- Selección de actividad

Esta etapa permite definir los criterios necesarios para la asignación de créditos a los alumnos, estableciendo el contexto académico y administrativo de la actividad cursada.

Figura 12. Interfaz de selección de actividad cursada

3.1.3.2.- Selección de alumnos

Esta funcionalidad permite seleccionar a los alumnos a los que se les asignará un crédito complementario, funcionando como complemento directo de la etapa de selección de actividad.

Figura 13. Interfaz para asignar crédito

3.1.3.3.- Ver crédito previo

Esta funcionalidad se deriva de la funcionalidad de selección de alumnos y permite consultar los créditos previamente asignados a un alumno cuando este ya cuenta con uno o más créditos otorgados por la misma actividad.

Figura 14. Interfaz para mostrar créditos previos

3.1.3.4.- Confirmación

Este es el último paso del proceso de asignación de créditos. En esta funcionalidad se confirma la información seleccionada en las etapas de selección de actividad y selección de alumnos antes de realizar la asignación definitiva.

Figura 15. Interfaz de confirmación de alumnos

3.1.4.- Mostrar créditos

El modelo utilizado por la mayoría de las funcionalidades descritas en esta sección es el modelo de créditos, el cual define las propiedades que debe tener un crédito, realiza la conexión con la tabla correspondiente de la base de datos y cuenta con funciones específicas para la gestión de los créditos asignados.

3.1.4.1.- Buscar alumno

Esta funcionalidad permite realizar la búsqueda de alumnos mediante su número de control o por nombre.

Figura 16. Interfaz de búsqueda de alumno

3.1.4.2.- Mostrar créditos

Esta funcionalidad se deriva de la funcionalidad de búsqueda de alumnos y permite visualizar los créditos asignados a un alumno en específico.

Programa	Actividad	Período de curso	Fecha de asignación	Valor	Válido	Eliminar
ANIVERSARIOS	ANIVERSARIO 47	AGO21-ENE22	2025-07-02 20:35:20	1	Sí	
Deportivo	BASKETBALL	VERANO24	2025-08-08 19:33:59	1	Sí	
Deportivo	FUTBOL	VERANO24	2025-08-08 19:33:31	1	Sí	
HOLAA	A	VERANO24	2025-08-08 19:24:50	1	Sí	
HOLAA	B	VERANO24	2025-08-08 19:23:53	1	Sí	
HOLAA	C	VERANO24	2025-08-08 19:22:23	1	No	

Total de créditos válidos: 5
Créditos No completados: Falta Tutoría

Figura 17. Interfaz para mostrar créditos obtenidos

3.1.4.3.- Editar créditos

Esta funcionalidad permite modificar únicamente la validez de un crédito asignado. Está pensada para atender casos especiales en los que el sistema marca un crédito como inválido de manera automática, pero es necesario considerarlo como válido por situaciones particulares.

Programa: ANIVERSARIOS Actividad: ANIVERSARIO 47 Período de Curso: AGO21-ENE22 Valor: 1 Válido:

Figura 18. Interfaz de modificación de crédito

3.1.4.4.- Eliminar créditos

Esta funcionalidad permite eliminar un crédito previamente asignado a un alumno.

Figura 19. Interfaz del mensaje de confirmación de eliminación de crédito

3.1.5.- Generación de reportes

Para esta sección se utilizan todos los modelos descritos previamente, ya que se requiere información relacionada con actividades, programas y créditos para la construcción de los reportes.

3.1.5.1.- Elección de reporte

Esta funcionalidad permite al usuario seleccionar entre tres tipos de reportes predeterminados disponibles en el sistema.

Figura 20. Interfaz de generación de reporte

3.1.5.2.- Confirmar y descargar reporte

Esta funcionalidad se deriva de la etapa de elección de reporte y permite confirmar la información seleccionada y proceder a la descarga del reporte generado.

No. control	Nombre completo	Semestre	Tutoria	ACTIVIDAD	ANIVERSARIOS	BETA	CMVCO	DEPORTIVO	HOLAA	TUTORIA	Créditos Totales	Créditos Válidos
22460		7	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22460		7	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22460		7	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22460		7	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22460		7	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22460		7	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22460		7	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22460		7	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 21. Interfaz de vista previa y confirmación de reporte

3.2 Interfaz del estudiante

En esta interfaz únicamente se describe la funcionalidad de consulta de créditos, ya que su propósito es meramente informativo para el estudiante.

3.2.1.- Mostrar créditos obtenidos

Esta funcionalidad permite al estudiante visualizar los créditos que ha obtenido dentro del sistema.

Programa	Actividad	Periodo de curso	Valor	Válido
ANIVERSARIOS	ANIVERSARIO 47	AGO21-ENE22	1	Sí
Deportivo	BASKETBALL	VERANO24	1	Sí
Deportivo	FUTBOL	VERANO24	1	Sí
HOLAA	A	VERANO24	1	Sí
HOLAA	B	VERANO24	1	Sí
HOLAA	C	VERANO24	1	No
Total de créditos válidos: 5				
Créditos No completados: Falta Tutoría				

Figura 22. Interfaz de créditos obtenidos

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir del desarrollo del sistema de gestión de créditos académicos, se cumplió con el objetivo de implementar un módulo dentro del sistema SIITEC que permite la administración de créditos complementarios, utilizando la metodología SCRUM y el diseño centrado en el usuario. Este sistema facilita a los estudiantes la consulta de su avance académico y brinda a las coordinaciones acceso a la información desde una misma plataforma institucional, centralizando el manejo de los datos relacionados con los créditos.

El sistema desarrollado mejora significativamente la administración de programas y actividades complementarias, ya que permite la asignación de créditos a múltiples alumnos en una sola operación. Asimismo, reduce la probabilidad de errores humanos al realizar validaciones automáticas de los créditos, unifica el esquema de gestión dentro de la coordinación y optimiza los procesos administrativos. De igual manera, contribuye a disminuir las visitas presenciales de los estudiantes motivados por dudas sobre su avance en créditos complementarios, al ofrecer esta información de forma clara y accesible en una plataforma que ya les resulta familiar.

La arquitectura utilizada corresponde a la ya existente dentro del sistema institucional, lo cual evitó la incorporación de frameworks adicionales y facilitó una integración adecuada del módulo. Esta decisión permitió mantener la uniformidad en el desarrollo, asegurar la compatibilidad con los componentes existentes y favorecer la mantenibilidad del sistema a largo plazo.

Las pruebas realizadas en condiciones reales permitieron validar el correcto funcionamiento del sistema e identificar áreas de mejora que fueron atendidas oportunamente gracias a una adecuada planeación, diagnóstico y ejecución de las pruebas. Además, la similitud del módulo con el resto del sistema SIITEC favoreció una curva de aprendizaje reducida, haciendo su uso más intuitivo para los usuarios finales.

Finalmente, el proyecto representa una aportación relevante para la institución, ya que las actividades complementarias constituyen un requisito obligatorio para todos los estudiantes. Por lo tanto, la correcta administración y seguimiento de los créditos asociados a estas actividades es una necesidad permanente. El sistema desarrollado permite mantener la información organizada, actualizada y uniforme con el paso del tiempo, fortaleciendo los procesos académicos y administrativos de la institución.

REFERENCIAS

- [1] Arguramis, D. (2021). Scrum y diseño centrado en el usuario: Una propuesta para el desarrollo ágil de software educativo. <https://repositorio.pucp.edu.pe/items/6ee3b49b-10f9-4903-8cba-9554aaeoc185>
- [2] Gottlieb, C., Giambruno, C., Arias Ortiz, E., Della Nina Gambi, G., Cuartero Montilla, J., Pérez Alfaro, M., Castro Vergara, N., & Forero Pabón, T. (2024). Herramienta de integración de tecnologías digitales en los sistemas educativos: marco conceptual para América Latina y el Caribe. <https://doi.org/10.18235/0012913>
- [3] Corona Domínguez, B. (2025). Implicaciones éticas de la inteligencia artificial generativa en la educación superior: Una revisión sistemática. *Horizonte Académico*, 5(1), 289–307. <https://doi.org/10.70208/3007.8245.v5.n1.83>
- [4] Karim, R. S., & Pratama, A. H. (2022). Web-Based Student Extracurricular Value Monitoring Application. *International Journal of Research and Applied Technology (INJURATECH)*, 2(1), 204-209.
- [5] Del Valle Lopez, F. J., & Jaraba Espinosa, L. I. (2022). Desarrollo de software para la gestión académica de la actividad docente en la Universidad San Buenaventura Cartagena. Cartagena. [Trabajo de grado profesional]. Universidad de San Buenaventura Cartagena.
- [6] Tecnológico Nacional de México [TecNM] (Octubre de 2015) Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México. <https://www.colima.tecnm.mx/docs/transparencia/Lineamientos%20academicos/Lineamientos%202015/Lineamientos%20Academico%20Administrativos%20del%20TecNM%202015.pdf>
- [7] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org.
- [8] Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things*. Basic Books.
- [9] International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO Standard No. 9241-210:2019)*. ISO.
- [10] OpenAI. (2026). [Imagen generada por IA: Diagrama representativo de la metodología aplicada] [Imagen generada con ChatGPT]. ChatGPT.
- [11] OpenAI. (2026). [Imagen generada por IA: Diagrama representativo de los primeros cuatro sprints] [Imagen generada con ChatGPT]. ChatGPT.
- [12] OpenAI. (2026). [Imagen generada por IA: Diagrama representativo de los últimos cuatro sprints] [Imagen generada con ChatGPT]. ChatGPT.

Correo de autor de correspondencia: margarita.molinero@colima.tecnm.mx